

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-5>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Джалилова Зарнигор Обидовна НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Madiyor Fatilloev SHANOV UD-DIN ABU ABDULLOH YOQUT IBN ABDULLOH AL-HAMAVIY AR-RUMIY AL-BAG‘DODIY HAYOT VA IJOD YO‘LI.....	11
3. Бакаев Нажмиддин Бакаевич ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАЗРЕЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ.....	15
4. Davlatova Muhayyo Hasnovna NUTQ TUZILMALARI MAZMUNIDAGI SEMANTIKA VA PRAGMATIKANING MUNOSABATI.....	21
5. Наширова Шахноза Буриевна ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ИККИ ТИЛЛИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРГА ЭҲТИЁЖНИНГ ОРТИШИ.....	26
6. Mirzayeva Aziza Shavkatovna ADABIYOTSHUNOSLIKDA INTERTEKSTUALLIK VA UNING ELEMENTLARIDAN BIRI IQTIBOS TUSHUNCHASI.....	34
7. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PHILOSOPHICAL ASPECTS PRESENTED IN IRIS MURDOCH’S NOVEL “THE SANDCASTLE”.....	39
8. Normurodov Oybek Berdimurod o‘g‘li SAYYID QOSIMIY VA TASAVVUF.....	44
9. Begmatova Dilnoza Muxtarovna, Mamayoqubova Shahlo Oblaqulovna OLIY TA‘LIM MUASSASI O‘QITUVCHI KASSIYASINI ARTTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI.....	49
10. Даниёрова Барчиной Абсаттаровна XIX-XX АСР ФРАНЦУЗ АДАБИЙ ЭРТАКЛАРИ.....	55
11. Кулдашова Н. Б. ТИЛШУНОСЛИҚДА ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ТАЛҚИНИ.....	60
12. Мухиддинова Дилафруз Мансуровна ПАРАДОКС БАТЛЕРА О МАШИНАХ.....	66
13. Nargiza Amirqulova INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI FRAZELOGIYASIDA QO‘SHMA SO‘ZLARINING YASALISHI.....	71
14. Zubaydova Nilufar Nematillaevna SYNTACTIC LINKS CREATED BY PROFESSOR A.M. MUKHIN.....	77
15. Kushatova Nargiza Rustamovna H. G. UELLS VA OLDOS HAKLINING ILMIY FANTASTIKA JANRIGA QO‘SHGAN HISSASI VA UNING QISQACHA TAHLILI.....	83
16. Шохсанам Мухаммаджонова ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИК МАТНЛАРИНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	87
17. Ergashova Vaxora Sayfillo qizi O‘ZBEK VA ITALYAN BOLALAR ADABIYOTIDA QAHRAMONLAR XARAКТERLARINING QIYOSIY TAHLIL METODI ASOSIDA YORITILISHI.(J.RODARI VA X.TO‘XTABOYEV IJODI ASOSIDA).....	93
18. Муротова Дилноза Хасан қизи УЗР СЎРАШ НУТҚИЙ АКТИНИНГ ТУРЛИ КОНЦЕПТОСФЕРАЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ.....	97
19. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	102

20. Сабина Авазжоновна Махмудова Ж. ОЛДРИЖНИНГ «I DON’ T WANT HIM TO DIE» (“МЕН УНИНГ ЎЛИШНИ ХОҲЛАМАЙМАН”) РОМАНИДАГИ “ЎЗИНИКИ /БЕГОНА” КОНСЕПТУАЛ ҚАРАМА-ҚАРШИЛИГИНИ “БОШҚА – ЎЗИНИКИ – ДЎСТ” ТРИАДАСИГА АЙЛАНТИРИШ.....	108
21. Dalieva Madina Khabibullaevna THEORETICAL FEATURES OF POLYSEMY IN LINGUISTIC TEXTS.....	114
22. Кулиева Дилшода Алижон кизи “КОДЕКС КУМАНИКУС” ҚЎЛЁЗМАСИ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ.....	121
23. Ашуров Мўмин Умаржонович КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ЯНГИ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ВА УНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ....	130
24. Ҳамраев Дилшод Ҳамдамович “ТАРКИБАДАХШОН” ДОСТОНИ СЮЖЕТИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА БАДИИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	137
25. Mahkamova Shohida Rahmatullayevna TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA KLASTER TIZIMI.....	143
26. Қурбонов Бобур Чоршанбиевич “МАЖОЛИС УН-НАФОИС”НИНГ ДАРИЙ ТИЛИДАГИ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА.....	147
27. Умед Караев ЭНГ ҚАДИМИЙ АДАБИЙ ЁДГОРЛИКЛАР АЙРИМ НАМУНАЛАРИ ҲАҚИДА.....	152
28. Пулатова Диёра Фарход кизи ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	160
29. Расулева Нигина Алишеровна ҒАРБ ВА ХИТОЙ АДАБИЁТИДА ИЛМИЙ ФАНТАСТИКА ЖАНРИ: ЎХШАШЛИК ВА МУШТАРАКЛИК.....	169
30. Астанова Гулнора Аминовна МИСР ҲИКОЯТЛАРИДА ШАРҚОНА МЕНТАЛИТЕТ.....	176
31. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА “WAR”.....	182
32. Саримсоков Сирожиддин Шойзоқович АСПЕКТУАЛ СЕМАНТИКАНИНГ ТАВСИФИ ХУСУСИДА.....	193
33. Хотамова Парвина Илхомовна ҚАРДОШ БЎЛМАГАН ТИЛЛАР ТИЗИМИДА СУБСТАНЦИАЛ ПОСЕССИВ ВА КВАЛИФИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМАЛАРНИ ФАРҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Махаммадов Бобир Исан ўғлиНавоий давлат педагогика институти
ўқув-услубий бошқарма бошлиғи ўринбосари**ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ
(АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ**
 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7038174>
АННОТАЦИЯ

Терминология атамаси бу – тилшуносликнинг маълум бир соҳасига оид махсус сўзлар ва маънолар гуруҳини ўрганувчи бўлим ҳисобланиб, бир соҳа ёки фан юқори даражада тараққий этгандагина ўша тилда махсус терминлар вужудга келади.

XXI аср – ахборот технологиялар асри деб топилганлигини ҳисобга олган ҳолда ушбу соҳага оид терминларнинг ривожланиши ҳам ўсиб бормоқда. Хусусан, ҳозирда ҳар бир инсон ақлли қўл телефонлар (smart phone) ни ишлатишмоқда ва кўп қурилмалар андроид операцион тизимида ёзилган инглизча мобиль иловалар асосида ишлашини инобатга олиб, ушбу мақолада мобиль иловалардаги инглизча терминларнинг семантик хусусиятлари ўрганилади.

Таянч сўзлар: АОТМИ, лексик-семантик гуруҳлар, семантика, веб-терминология, интерфейс

Махаммадов Бобир Исан ўғлиНавоийский государственный
педагогический институт заместитель
начальника учебное методическое управление**СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОВ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ****АННОТАЦИЯ**

Терминология – совокупность терминов определенной отрасли знания или производства, а также учение об образовании, составе и функционировании терминов.

Учитывая, что XXI век считается веком информационных технологий, растет и развитие терминов, связанных с этой областью. В частности, сейчас все пользуются смартфонами, а учитывая, что многие устройства основаны на англоязычных мобильных приложениях, написанных в операционной системе Android, в данной статье будут изучены семантические особенности англоязычных терминов в мобильных приложениях.

Ключевые слова: лексико-семантические группы, семантика, веб-терминология, интерфейс.

Bobir MakhammadovNavoi state pedagogical institute deputy head
of educational methodical department**SEMANTIC FEATURES OF TERMS OF ANDROID OPERATING SYSTEM MOBILE APPLICATIONS IN ENGLISH****ANNOTATION**

Terminology is a group of specialized words and respective meanings in a particular field, and also the study of such terms and their use; the latter meaning is also known as terminology science.

Taking into account that the 21st century is considered the age of information technologies, the development of terms related to this field is also growing. In particular, now everyone is using smart phones, and considering that many devices are based on English mobile applications written in the Android operating system, so this article illustrates the semantic features of English terms in mobile applications.

Key words: Android operating system, lexical-semantic groups, semantics, web-terminology, interface

Мавжуд сўзларнинг янги маънолари пайдо бўлиши сўз бойлиги ўсишининг яна бир фойдали манбаси ҳисобланади. Семантик кенгайтмалар сўз бойлигини сифат жиҳатдан ўсишини намоён қилиб беради. Семантика юзага келишидан анча йиллар олдин маъно англатиш бўйича кўплаб олимларнинг турли қарашлари мавжуд. Масалан, фалсафа соҳасида, тил маъноси ХХ аср бошларидан бери катта қизиқишларга сабабчи бўлмоқда. Бертранд Русел - Британиялик файласуф, билан бирга Америкалик математик Готлоб Фрег атаманинг маъносини англаш учун табиий тил соҳасида Аристотелнинг МАНТИҚ (logic) деган умумий тушунчасини намуна сифатида олишган. Бироқ, бу ҳодиса семантика учун ташланган илк кадам эмас эди. Ф.Р.Палмерга кўра 1976 йил семантика атамаси “Акс эттирилаган маънолар (Reflected meanings)” номли илмий ишда 1894 йил М.Бреал томонидан таништирилган.

Ҳозирги кунда инглиз тилида сўзларнинг маъносини белгилаш ёки кўп маъноли сўзларни фарқлаш учун бугунги кунгача таянч манба вазифасини ўтайдиган кўплаб инглизча изоҳли луғатлар мавжуд, хусусан, 1828 йилдан бери нашр қилиниб келаётган Мерриам-Вебстер луғати, Оксфорд инглиз луғати, Коллинс инглиз луғати, Кембридж инглиз луғати, Макмиллан нашриётида чиқадиган инглиз луғатлари энг ишончли манбалардан ҳисобланади. Юқоридаги санаб ўтилган луғатларнинг ҳар бирининг бир нечта нашрлари мавжуд бўлиб, тил бойиш хусусиятидан келиб чиқиб, янгидан нашрга чиқарилиши билан аҳамиятли ҳисобланади.

Палмер ўзининг “Семантика – янги тавсиф” китобида семантика атамасини тилшуносликда қандай қўлланилишини бўйича маълумот берган бўлиб, унда фонетика ва грамматикага ўхшаб семантика тилшуносликнинг компоненти сифатида келтирган. Бундан ташқари, деярли барча тилшунос олимлар семантикани тугаш қисмда, фонетикани бошқа ҳамда грамматикани ўрта қисмда деб баҳолайдиган лингвистик моделни қабул қилишган. Шу билан бир қаторда ушбу китобда тилни бир бири билан турли белгилар ва рамзлар орқали алоқа қиладиган мулоқот тизими сифатида ҳам келтирилган.

Юқоридаги маълумотлардан келиб чиқадигани, тилшуносликнинг семантика компонентида термин яъни атамалар биринчи ўринда туради. Таъкидлаш лозимки, атамаларнинг маъноси ҳар қандай ҳолатда ҳам аҳамиятли ҳисобланади. Ҳар бир терминнинг ишлатилиш ўрни ва соҳаси мавжуд. Бир атаманинг турли соҳаларда келиши тилнинг бойишига хизмат қилади. Хусусан, андроид операцион тизимида яратилган мобиль иловаларнинг атамалари тилшунослик учун янги тушунча яъни “Веб-терминология”ни олиб кирди дейилса, муболаға бўлмайди.

Ушбу тадқиқот ишида айнан мобиль иловалардаги атамаларга урғу берилган бўлиб, Ўзбекистонда кенг тарқалган мобиль иловалар (рауме, yandex taxi, google chrome, telegram)

танлаб олинди ва улардаги инглиз тилида берилган атамалар ҳамда уларнинг маънолари ўрганиб чиқилди.

Э.Сабилова ўзининг илмий ишларида М.Эргашеванинг семантик майдон тўғрисидаги тушунчаларини, Ю.Карауловнинг луғат таркибининг турли соҳаларини гуруҳга ажратилиши ҳақидаги ҳамда И.Сентенбергнинг тилнинг лексик-семантик системасида иерархиянинг семантик муносабатида мавжуд лексик-семантик парадигмалар ажратилиши маълумотларини таъкидлаб ўтган. Хусусан, “Семантик майдон алоҳида тил системаси сифатида мураккаб лисоний структурага эга. Майдоннинг структур ўзагини барча парадигматик гуруҳлар йиғиндиси ташкил этади. Парадигматик муносабатлар турли хил характерда, у ёки бу мазмуний белгилари билан яқин бўлган лексик birlikларнинг ҳар хил синфлари ёрдамида намоён этилиши мумкин. Парадигматик муносабатлар бир чизиқли эмаслиги билан фарқланади”, – дейди семантик майдон ҳақида фикр юритиб тилшунос М.Эргашева.

Луғат таркибининг турли соҳаларини қуйидагича гуруҳларга ажратиш таклиф қилинади:

- семантик майдон;
- лексик-семантик гуруҳ;
- мазмуний гуруҳ;
- синонимик қатор;
- ономасеологик гуруҳ.

Ушбу фикрга асосланган ҳолда рус тилшуноси И.В.Сентенберг тилнинг лексик-семантик системасида иерархиянинг семантик муносабатида мавжуд қуйидаги лексик-семантик парадигмалар ажратилишини таъкидлайди:

- лексик-семантик майдон;
- лексик-семантик гуруҳлар;
- мазмуний қаторлар;
- кўп маъноли сўзлар;
- синонимик, антонимик қаторлар, конверсивлар

Семантик майдон терминидаги “майдон” тушунчаси Г.Ипсен томонидан таништирилган бўлиб, ушбу термин маъно birlikларини ҳосил қиладиган сўзлар гуруҳидан иборат. Семантик майдон назарияси эса В.Гумболт ва Ҳ.Остхоф томонидан ривожлантирилган. Семантик майдонлар лексемалар ва улар ўртасидаги синоним, антоним, хипоним ҳамда мероним алоқалардан ташкил топган семантик гуруҳлар сифатида қаралади.

Юқорида таъкидланганидек, семантика терминларнинг маънолари билан шуғулланувчи бўлим ҳисобланади. Шу сабабли, бу атама лексик-семантика деб ҳам аталиши мумкин. Тил ўртасидаги фойдали алоқа воситаси бўлган лексик-семантик атамалар одатда луғатларда ўрганилади. Айниқса, айниқса инглиз тилида терминларнинг матнларда қўлланилишида сўзловчининг чуқур билимига боғлиқ ҳисобланади. Бундан ташқари, инглиз тилида сўзловчи ёки ёзувчи сўзларнинг матнда қандай маъно беришини билиши керак. Акс ҳолда, терминларнинг ўз жойида қўлламаслик инглиз тилида жуда кўп услубий хатоларни келтириб чиқаради. Масалан, тадқиқотда ўрганилаётган мобиль иловаларнинг терминларидан бири таҳлил қилинганда шуни англаш мумкинки, инглиз тилида терминларнинг қўлланилишида маънога жуда катта эътибор берилиши лозим. Тадқиқот жараёнида бутун Республикамизга маълум бўлган мобиль иловалар (prime, google chrome, yandex taxi hamda telegram) танлаб олинган бўлиб, уларнинг асосий, соғламалар, ички ва ташқи менюлардаги терминларининг таснифи ўрганиб чиқилди.

Маълумки, мобиль иловалар ишлаб чиқилиши мобиль дастурчиларнинг вазифаси ҳисобланиб, ушбу дастурчилар мобиль иловаларни яратишдан олдин, биринчи навбатда мобиль иловаларнинг ташқи кўриниши лойиҳасини ишлаб чиқишади, яъни ташқи кўриниш деганда барча фойдаланувчи учун кўринадиган қисм бўлиб, фойдаланувчилар нафақат мобиль иловалардаги ранглар билан балки ундаги ёзилган мазмунли ва услубий хатоликка йўл қўйилмаган матнлар билан жалб қилинади. Агар матнлар яъни терминлар ўз ўрнида ишлатилмас экан, мобиль иловаларда чалкашликлар юзага чиқаверади, бир амал бажарилиши

керак бўлган жойда бошқа амаллар бажарилиши мобиль иловаларнинг хато ишлашига хизмат қилиши мумкин.

Мобиль иловалар маълум бир дастурлаш тиллари (жава, пйтҳон, пхп) орқали ёзиладиган бўлиб, улардаги терминлар асосан инглиз тилида ёзилган ҳисобланади. Шу сабабли ҳам тадқиқотда ўрганилаётган мобиль иловаларнинг асосий тили инглиз бўлиб, инглиз тилидаги терминлар, рус ва ўзбек тилларига таржима қилиб фойдаланувчиларга етказилган.

Иловаларнинг тузилишига тўхталадиган бўлсак, ҳар бир мобиль иловалар кириш (асосий/иловани атовчи), бош (фойдаланувчи интерфейсидаги), ички ва каскад (дастурий восита) менюлардан иборат бўлиб, барча менюларда мобиль иловаларга оид терминлардан фойдаланилган. Демак, айтиш мумкинки, мобиль иловаларни ўрганиш жараёнида **иловани атовчи, фойдаланувчи интерфейсидаги** ҳамда **дастурий восита терминларини** тадқиқ қилиш мумкин. Хусусан, иловада берилган биринчи жадвалда **TELEGRAM, Yandex taxi, Payme va Google Chrome** мобиль иловаларининг менюлари қаторида терминлар келтириб ўтилган.

Тадқиқот ишида ўрганилаётган **“Telegram”** мобиль иловасининг асосий термини бўлган **“Telegram”** сўзи Cambridge english dictionary изоҳли луғатида сигналлар ёки маълум воситалар орқали етказиладиган ва чоп этиладиган хабар турларидан бири сифатида изоҳлаб келтирилган. Лекин, ушбу терминнинг иловада келтирилган маъноси асл берилган изоҳдан бутунлай фарқ қилади. Ушбу мобиль илова messenger (xabarchi) дастурлардан бири бўлиб, фойдаланувчиларга хабарларни тез ва осон ҳеч қандай сим ёки сигналларсиз етказишда хизмат қилади. Бундан кўриниб турибдики, telegram термини ўз маъносида эмас, кўчма маънода иловада фойдаланилган. Асл маъносида ушбу терминнинг синонимлари сифатида cable (сим), wire (сим), telex, radiogram каби сўзлар келтирилиши мумкин, бироқ мобиль илова номланиши берилишида ушбу сўзнинг синонимлари келтирилмаган.

Ҳозирги кунда инглиз тили юртимизда оммалашаётгани ҳамда андроид операцион тизимдаги қурилмалардан фойдаланиш кўпаётгани сабабли, яна бир сўз мавжуд – бу **app** термини. Ушбу термин саналадиган от ҳисобланиб, кўпликада ҳам ишлатилади. **“App”** термини мобиль қурилмалар учун мўлжалланган дастур маъносини беради. Мазкур термин **application** сўзининг аббревацияси ҳисобланади.

Телеграм мобиль иловасидаги навбатдаги термин бу – **“enter”**. Мазкур термин инглиз тилида турли маънолари мавжуд, жумладан Ш.Бўтаевнинг инглизча-ўзбекча луғатида кирмоқ, аъзо бўлмоқ, рўйхатга кирмоқ, қатнашмоқ, киришмоқ, бошламоқ маъноларини англатиб келган. Телеграм мобиль иловасида эса номи келтирилган термин **“кирмоқ (рўйхатга кирмоқ)”** маъносини билдирмоқда. **“Бошламоқ”** маъносида enter терминининг синонимлари сифатида start, launch, begin, lead келтирилган. **“Қатнашмоқ”** маъносида эса ушбу термин participate, attend, engage сўзларига синоним сифатида бирини ўрнига бири қўлланилиши мумкин.

Телеграм мобиль иловасининг ички соғламалар менюсидаги дастурий восита терминлари орасида **account** термини келтирилган бўлиб, Cambridge english dictionary изоҳли луғатида, саналадиган от, **bank account, charge account, e-mail account** шаклларида келтирилган. С.Назаров, Ф.Назарова, Н.Адилова, Д.Полтаева томонидан тузилган English-uzbek dictionary луғатида **account** ҳисоб рақами; ҳисоблаш; ҳисобот, тасвир, ҳикоя каби маъноларини англатиб келган. Тадқиқот ишида ўрганилаётган барча мобиль иловаларида **“e-hisob”** маъносини англатмоқда.

Google chrome мобиль иловаси терминларини таҳлил қилиш жараёнида ҳам терминлар гуруҳларга бўлинган ҳолда ўрганилди. Хусусан, Google chrome термининг ўзи таҳлил қилинганда, ушбу термин Merriam-Webster инглизча луғатида дунё ўргимчак тўрида маълумотга эга бўлишда ёрдам берадиган восита тарзида изоҳланган. Google chrome терминининг муқобил синонимлари мавжуд эмас, балки google термининг ўзига эса web search, search online, search the internet каби сўзлар синоним сифатида ишлатилиши мумкин.

Google chrome мобиль иловасининг кириш қисмидаги илова атовчи терминлар орасида **google profile** яъни **profile** атамаси келтирилган бўлиб, ушбу атаманинг асл маъноси Collins

English dictionary изоҳли луғатида мазкур атамага бирор шахснинг ҳаёти ва характери тасвирланган қисқа мақола ёки дастур тарзида шарҳ келтирилган. Бундан ташқари, ушбу атаманинг бичим, контур, ён томон каби маънолари ҳам . С.Назаров, Ф.Назарова, Н.Адизова, Д.Полтаева томонидан тузилган English-uzbek dictionary луғатида келтирилган. Таржималар шуни кўрсатмоқдаки, google profile термини шахс ҳақида маълумот берувчи маъносида мобил иловада фойдаланилмоқда. Берилган маънода эса бу термин biography, sketch, characterization каби сўзлар билан синонимик қатор ҳосил қилади.

Кейинги таҳлил қилиниши кутилаётган термин барчага маълум бўлган yandex.taxi мобил иловасида қўлланилган атама бўлиб, илова атовчи термин сифатида қўлланилган. Хусусан, yandex.taxi атамасини таҳлил қиладиган бўлсак, ўз номидан кўриниб турибдики ушбу термин ҳайдовчи ва йўловчи учун мўлжалланган термин ҳисобланади. Асли яндекс бу Россия давлатида ташкил қилинган компания номи, taxi атамаси Merriam-Webster изоҳли луғатида эса йўловчи ҳақини тўлаш эвазига йўловчиларни ташиш учун фойдаланиладиган қайиқ ёки бошқа транспорт воситалари тарзида изоҳланган. Yandex сўзини ўзи эса худди google chrome мобил иловасига ўхшаб, маълумотларни қидириш учун ташкил қилинган компания номи ҳисобланади. Интернет маълумотларига кўра, yandex номи инглизча “Yet Another iNDEXer” сўзларининг ҳарфларидан олинган атама ҳисобланади. Шундан кўриниб турибдики, yandex.taxi мобил иловаси йўловчиларни пуллик хизмат орқали ўз манзилига элтиб қўйиш мақсадида яратилган дастур саналади. Ушбу таҳлил қилинган атаманинг ҳеч қандай синонимлари мавжуд эмас ҳамда иловани кўрсатиб атаб келадиган асосий термин саналади.

Yandex.taxi мобил иловасида қўлланилган терминлар таҳлил қилинганда, инглизча терминлар асосан айтиш бир соҳага, яъни ҳайдовчилик соҳасига мўлжалланган сўزلардан ташкил топган. Жумладан, Where to?, delivery, transport, become a driver, enter a location ва evening ride каби терминлардан фойдаланилган.

Бундан ташқари мазкур иловада пуллик хизмат амалга оширилгани боис молиявий жараёнларга оид терминлар ҳам ишлатилган. Масалан, Change payment method, Credit card, Cash, Discounts каби сўзларни мисол қилиб олсак бўлади.

Yandex taxi мобил иловасида фойдаланилган терминларнинг бир нечтаси таҳлил қилинганда, шу нарса аниқ бўлдики, деярли барча мобил иловаларда бир сўзнинг турли маъноларини ишлатиш орқали терминлардан фойдаланилар экан. Хусусан, юқорида кўрган “enter” сўзи мисолида олишимиз мумкин. Enter сўзи “кирмоқ” маъносини беради, лекин enter a location ҳолатида эса “жойлашган манзилни киритиш” маъносида ушбу иловада фойдаланилган.

Yandex.taxi мобил иловасидаги яна бир термин, become a driver терминини таҳлил қиладиган бўлсак, Cambridge English dictionary изоҳли луғатида “бўлмоқ” маъноси келтирилган, демак, айтиш мумкинки, become a driver термини “ҳайдовчи сифатида иш бошламоқ” маъносида ишлатилмоқда. Become сўзининг синонимлари сифатида be, get, turn каби феълларни ишлатишимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.Стивенсон, М.Вейт. Concise Oxford English Dictionary томонидан берилган тўлик иккита маъно: "санъатда ишлатиладиган атамалар ва бошқалар". ва “атамалардан тўғри фойдаланиш таълимоти” – 2011 – андроид версия
2. Ф.Р.Палмер. Семантика – янги қўлланма (a new outline) -. 1971. – 2 б – 6 б
3. Сабирова Э. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да ҳуқуқий терминларнинг берилиши: Дис ф.ф.ф.д – Тошкент, 2021 – 576
4. Эргашева М. Оламнинг лисоний манзараси ва семантик майдонларга бўлиниши. «Молодой учёный». №3.1 (107.1) Филология . Февраль, 2016. – Б.62.
5. Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. – М.: Наука, 1976. – 314 с.
6. Сентенберг И.В. Лексическая семантика английского глагола. – М.: Наука, 1976. – 314 с

7. В.Закхаров, С.Пивоварова, Е.Гвоздѣва. Corpus Methods and Semantic Fields: the Concept of Empire in English, Russian and Czech* - 2019 – 2b
8. Cambridge International Dictionary of English. –Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
9. В.Менглиев. Modern Uzbek literary language. Against. 2004
10. Hojiev A. Explanatory dictionary of linguistic terms. Tashkent, 1985

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000